

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDAGI MAVZULAR ASOSIDA KICHIK OG'ZAKI INSHO YOZDIRISH USULLARI

Abduraxmonova DinoraYusupovna

JDPU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514856>

Insho ijodiy ishning eng yuqori ko'rinishi bo'lib, diktant va bayonga nisbatan ko'proq mustaqillikni talab qiladi. Bolada mustaqil insho yozish malakasini hosil qilish uchun, avvalo, uning og'zaki nutqini o'stirish yuzasidan ish ko'rish lozim. Chunki bola-ning og'zaki nutqi qanchalik yaxshi tapaqqiy etgan bo'lsa, bu uning yozma nutqida ham o'z aksini topadi. Bola biror voqea-hodisani xoh yozma, xoh og'zaki bayon qilishi uchun, ma'lum darajada so'z boyligiga ega bo'lishi: u yoki bu mavzuda fikrni aniq ifoda qilish uchun mavzuning mazmuniga mos so'z va so'z birikmalarini topa bilishi, nutqda ularni o'z o'rnida ishlata olishi lozim. Shuning uchun ham o'quv yilining boshidan mashg'ulotlar o'qish va yozishni o'rgatish bilan birga og'zaki va yozma nutqni o'stirishga ham qaratiladi.

Insho yozishga o'rgatish uchun o'qituvchi oldida bir qator vazifalar turadi. Ulardan muhimi insho uchun mavzu tanlashdir. O'qituvchi insho uchun mavzu tanlar ekan, tabiat va jamiyat voqea-hodisalari, bolalarning kuzatish va ekskursiyalari, o'yin va ertaliklari, taassurotlarini hisobga olishi lozim. O'qituvchi bolalar o'zlari ko'rib turgan predmet va voqea-hodisalar haqidagina emas, balki ular qiziqqan, qiziqib bir emas, bir necha marta kuzatganlari haqida yozishlariga ahamiyat berishi kerak. Shuning uchun inshoning mavzusi keng va umumiy xarakterda bo'lmasligi lozim.

Insho mavzusi oddiy va o'quvchilarga tushunarli bo'lib, voqea yoki predmetning o'rni, uning muhim tomonlarini chegaralab bera oladigan bo'lishi kerak. Shundagina o'quvchilar mavzuni aniq, iz-chil yorita oladilar. Aks holda, keng materialdan bilgan, esda holganlarini yozadilar, sistema buziladi, yozilgan insho sarlavhasiga mos bo'lmaydi.

Boshlang'ich sinflarda bolalardan hikoya qilib berishni talab qiladigan mavzuni tanlash maqsadga muvofiqdir. Mantiqiy izchil tuzilgan kichik hikoya boshlang'ich sinf o'quvchilari inshosi uchun norma hisoblanadi.

Insho mavzusi belgilangach, o'quvchilar ishtirokida material yig'ila boshlanadi, Insho uchun material to'plashda o'quvchilarning shaxsiy kuzatuvlari, o'z kechinmalari, shu bilan birga, o'qigan hikoya, ko'rilgan rasm, kinofilm, maktabda, sinfda o'tkaziladigan ertaliklar asosiy manba hisoblanadi.

Rasm asosida insho yozishda dastlabki suhbat katta ahamiyatga ega. Suhbat rasmni o'quvchilar bir-ikki minut mustaqil kuzatib, uning mazmuni haqida birmuncha tasavvur hosil qilganlaridan so'ng o'tkaziladi. Bu suhbat rasmning

asosiy mazmunini tushunib olishga yordam berishi kerak. Baʼzan rasmda bir-ikki epizod tasvirlangan boʻladi. U holda oʻquvchilar rasm mazmunini kengaytirishlari kerak. Mazmuni keng rasmlar yuzasidan hikoya yozish uchun material toʻplashda boshqacha ish tutish ham mumkin. Masa-lan, 1-sinf uchun chiqarilgan Ona tili va oʻqish savodxonligi darsligining 1- boʻlimi “Mening oilam” deb nomlanib, unda oʻnga yaqin sujetli rasmlar joy olgan. Oʻquvchilardan rasm asosida fikrlarini bilish, rasimga munosabat bildirish mashgʻulotlarida shu rasmlardan foydalanish mumkin..

Shu tariqa rasm bilan ishlash orqali oʻquvchilarning asta-sekin rasmni «oʻqiy» olish malakasini egallab olishlariga erishiladi.

Maʼlumki, bolalarda kuzatish asta-sekin rivojlanib boradi. Oʻquvchilar sinfdan boshlab ob-havo, tabiat voqea-hodisalarini kuzatib, kalendarga belgilab boradilar. Kuzatishlarni har haftada va har oyda bir marta umumlashtiradilar. Bularning barchasi bolalarga oʻz soʻzlari bilan erkin hikoya tu-zishga imkon beradi. «Boshqalarning» soʻzlaridan foydalanish, yaʼni oʻqiganlarga tayanish uchun zaruriyat qolmaydi. Bunday metod bilan inshoga tayyorlash oʻquvchilarning oʻzlari koʻrgan, eshitgan, kuzatgan predmet va voqea-hodisalar haqidagi bilimlarini qayta tiklashga yordam beradi. Masalan, qushlarning qishdagi hayotini kuzatish haqida insho yozishga oʻquvchilar quyidagi mashqlar yordamida tayyorlanadi. Avval oʻqituvchi oʻquvchilarga qushlarni kuzatib borishni, kuzatishda nimalarga eʼtibor berishni, qaysi matn, rasmlar bilan tanishishni, kuzatgan va oʻqiganlarini solishtirishni, kalendarga belgilab, kuzatish daftarlariga yozib borishni topshiradi. Qushlar hayotiga oid oʻqigan asarlari, kuzatishlari, oʻqish va tabiatshunoslik darslarida oʻtilgan mavzularni mustahkamlash jarayonida savollar orqali aniqlab, umumlashtirib boriladi. Oʻquvchilar kuzatishlarini oʻqilgan asarlarning mazmuniga bogʻlab soʻzlab beradilar. Ona tili va oʻqish savodxonligi darslarida esa qushlar hayotiga oid oʻrganilgan grammatik doidalarga mos soʻz, soʻz birikmalari tanlanadi, gap va kichik-kichik bogʻlanishli matnlar tuzdiriladi.

Oʻqituvchi sarlavhani («Mening oilam») doskaga yozgach, jamoa boʻlib insho rejaini tuzishga kirishiladi. Buning uchun dastlab, oʻquvchilar nimalar haqida yozmoqchi ekanliklari, aniqlanadi. Oʻqituvchi javoblarni toʻldirib, bu voqeani nomlashni, yaʼni voqeaga sarlavha tanlashni soʻraydi (oʻquvchilar «Mening oiladagi oʻrnim», «Oilaviy bayramlar» sarlavhalarini aytadilar). Oʻqituvchi ulardan keyin, nimalar haqida yozmodchi ekanliklarini soʻraydi. Oʻquvchilar ola aʼzolari haqida va mehmon kutish haqida yozishlarini aytadilar. Oʻqituvchi oʻquvchilarning javoblarini kengaytirish maqsadida “Oilada kim boshliq

hisoblanadi?’ deb so‘raydi. O‘quvchilar oilada otaning, onaning o‘rni haqida aytadilar. Shu tariqa suhbat jarayonida insho rejai hosil bo‘ladi:

- 1.Oilamiz a‘zolari.
- 2.Oilada ota-onaning o‘rni.
- 3.Mehmon kutish.

Insho yozishga kirishishdan ilgari o‘quvchilar nutqida uchragan mehmon, an‘ana, marosim, oilaviy so‘zlari doskaga yozib boriladi. Insho yozish jarayonida kuzatish daftarlaridan foydalanishga ruxsat etiladi.

Boshlang‘ich sinflarda insho ustida ishlash o‘qitishning dastlabki kunlaridanoq boshlanadi. Bolalar I sinfda o‘qituvchi radbarligida alifbedagi rasmlarni kuzatadilar. O‘qituvchi tomonidan berilgan bu kim? bu nima? kim nima qilyapti? kabi savol-larga javob topadilar. Asta-sekin o‘qituvchining savollari ancha umumlashtiruvchi xarakterga ega bo‘la boradi. Ular o‘quvchilarni rasimga qarab so‘zlashga undaydi. O‘quvchilar alifbe kitobidagi rasmlarga qarab kengaytirilgan javoblar topishga o‘rganadilar. Masalan, «Alifbe» dagi rasmlarni o‘quvchilar kuzatib, bolalarga «Rasmda nimalarni ko‘ryapsiz?» degan savolga o‘quvchilar javob berishadi. Ana shu javob bolaning ilk og‘zaki inshosi sanaladi.

Rasmlar asosida kichik hikoyalar tuzishni Ona tili va o‘qish savodxonligi darslari bi-lan bog‘lab olib borish juda qulay. O‘quvchilar darsda o‘qilgan matn mazmuniga mos rasmlar chizadilar yoki matn uchun berilgan rasmlardan foydalanadilar. Masalan, 1-sinflar uchun chiqarilgan Ona tili va o‘qish savodxonligi darsligining 61-sahifasidagi “uy hayvonlari” mavzusi o‘tilgach, hayvonlar haqidagi suhbatdan so‘ng o‘quvchilar rasm yoki rasmlar seriyasini chizadilar. Ularning tagiga rasm mazmunini anglatadigan gaplar yozadilar: Biz uy hayvonlarini boqamiz. Ular foydali, Ularni asrab-avaylaymiz. Bu kichik bog‘liq matnni hali hikoya deyish mumkin emas. Bular bir mavzuga oid gaplardir. Bunday gaplarni 1-sinf o‘quvchilari “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsligidagi matnlarga berilgan rasmlar asosida ham tuzishlari mumkin. O‘quvchilar to‘liq matn yaratishlari uchun mavzuga oid savollar bilan yaqindan tanishishlari va ularga javob berishlari kerak bo‘ladi: Rasmda qaysi uy hayvonlari tasvirlangan? Nega ularni uy hayvonlari deymiz? Yana qaynday uy hayvonlarini bilasiz? Nima deb o‘ylaysiz, bu hayvonlar qayerda yashaydi? Bu hayvonlar nima bilan oziqlanadi? Aytinch, bu hayvonlar nima uchun boqiladi?

O‘quvchilar savollarga javob berish asnosida o‘z qarashlari va munosabatlarini shakllantiradilar. Bu fikrlarni qog‘ozga tushira olish mahorati egallangacha mustaqil yozilgan insho namunasi yuzaga chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o‘rta ta‘limning milliy o‘quv dasturi. Ona tili (1-11 sinf).

2. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism. Darslik. 1-sinf uchun. I. Azimova [va boshq.]. Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.-104 b.
3. Azimova I. [va boshq.] 1-sinf uchun mashq daftari. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 72 b.
4. Qosimova K., Matchonov S. va b. Ona tili oqitish metodikasi. Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik. –T.: Noshir, 2009. –352 b.
5. Abduraxmonova, D. (2021). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA ERTAK VA HIKOYA O 'QITISH METODIKASI. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, (November).
6. Abduraxmonova, D. (2022). SINFLARDA O'QUVCHILARNING ISH JOYINI TASHKIL ETISH: SINFLARDA O'QUVCHILARNING ISH JOYINI TASHKIL ETISH. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, (1).
7. Abduraxmonova, D. (2021). BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TADQIQOT DASTURLARINING O'RNI: MUAMMO VA YECHIMLARI: ushbu maqola boshlang'ich ta'lim va boshlang'ich ta'lim tizimida ta'limning sifatini oshirish va baholashda xalqaro tadqiqot dasturlarining ahamiyati va vazifalari. Xalqaro baholash tizimlari va ularning ta'limdagi o'rni haqida. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, (Dekabr).

